

Fundamentação epistemológica da Teoria da Aprendizagem Significativa¹

Jorge Valadares – Universidade Aberta de Portugal

Resumo

Nem a psicologia, nem a lógica, nem a ontologia isoladamente podem resolver o problema do conhecimento (Hessen, 1987, p. 31-33). Este problema é tratado pela gnosiologia, evitando assim cair no ontologismo, no psicologismo ou no logicismo. Nesta comunicação partimos, pois, do princípio de que não é possível dissociar teoricamente qualquer teoria de aprendizagem de uma visão epistemológica. Disso se deu conta Piaget que afirmou claramente que *qualquer teoria da aprendizagem decente envolve considerações epistemológicas* (cit. Matthews, 1998, p. 2). E pretendemos discutir a seguinte questão: que epistemologia poderá servir de fundamento à *Teoria da Aprendizagem Significativa* no seu estado actual?

Na obra «*The Practice of Constructivism in Science Teaching*» (1998), da *American Association for the Advancement of Science* podemos ler:

há uma aceitação generalizada do construtivismo. O construtivismo representa uma mudança de paradigma na educação científica.

Por outro lado, a Teoria da Aprendizagem Significativa, pela sua natureza, aponta para uma pedagogia manifestamente construtivista. E, como muito bem reconheceram Niaz *et al.* (2003, p. 787), não é possível implementar uma pedagogia construtivista sem uma epistemologia construtivista subjacente.

Mas que construtivismo? Há diversas formas ou «sabores» de construtivismo. Qual delas deveremos adoptar? Esta é a questão que pretendemos debater, partindo do princípio de que *Joseph Novak*, um dos pioneiros da Teoria da Aprendizagem Significativa, tem a sua própria resposta para ela, que importa conhecer, discutir e, se possível, completar.

Palavras-chave: teoria da aprendizagem significativa; construtivismo radical e trivial; gnosiologia

Abstract

Neither psychology, neither logic, neither ontology, separately, can resolve the problem of the knowledge (Hessen, 1987, p. 31-33). This problem is dealt by the “gnosiology” (epistemology), avoiding to fall in the ontologism, in the psychologism or in the logicism. In this communication we accept, as a principle, that, theoretically, is not possible dissociate any theory of learning of an epistemology. Piaget became aware of this fact when affirmed, clearly, that any decent theory about learning involves epistemological considerations (cit. Matthews, 1998, p. 2). And we intend discuss the following question: What epistemology could be accepted as a support to the Theory of Meaningful Learning (TML)? In the work “*The Practice of Constructivism in Science Teaching*” (1998), from the *American Association for the Advancement of Science*, we can read: “there is a generalized acceptance of the constructivism. The constructivism represents a change of paradigm in the scientific education. On the other hand, the TML, by its nature, points to an education clearly constructivist. And, as Niaz *et al.* recognize (2003, p. 787), it is not possible to implement a constructivist education without a

¹ Este artigo foi publicado nos Anais Educação e Desenvolvimento da UIED, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, vol. 7, pp.193-219. Baseia-se numa comunicação oral no *V Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa* que decorreu em Madrid.

constructivist epistemology underlying it. But what constructivism? There are many forms or "flavors" of constructivism. Which of them we will must to adopt? This is the question we intend to discuss. Joseph Novak has his own answer to it. It is important to know this answer, to discuss it, and, if it is possible, to complete it...

Keywords: Meaningful Learning Theory; radical and trivial constructivism; "gnosiology" (epistemology).

A importância de uma fundamentação epistemológica

Do ponto de vista teórico, qualquer teoria de aprendizagem é indissociável de uma visão epistemológica. Jean Piaget sabia bem disso, daí o ter afirmado claramente que "*qualquer teoria da aprendizagem decente envolve considerações epistemológicas*" (cit. Matthews, 1998, p. 2).

É importante fundamentar-se epistemologicamente a Teoria da Aprendizagem Significativa, assim como todos os estudos e trabalhos em educação científica baseados nela. Cremos não ter sentido os investigadores e/ou os professores que trabalham, por exemplo, com o Vê do conhecimento, de Gowin, referirem-se no bloco «Filosofia» de Vê a um simples *slogan* «Filosofia construtivista», quando sabemos que o construtivismo alberga diversas epistemologias, algumas delas perfeitamente contraditórias em certos aspectos como veremos.

O paradigma construtivista continua dominante, e as imensas críticas que lhe têm sido dirigidas, algumas das quais nós referiremos neste trabalho, apontam claramente para as formas radicais de construtivismo que conduzem a uma visão deturpada da natureza da ciência. Na educação científica o construtivismo continua na ordem do dia, conforme se testemunha, por exemplo, na obra «*The Practice of Constructivism in Science Teaching*» (1998), da *American Association for the Advancement of Science*, onde se pode ler:

“Há uma aceitação generalizada do construtivismo. O construtivismo representa uma mudança de paradigma na educação científica.”

Por outro lado, dos pontos de vista epistemológico e psicológico, continua a ser amplamente aceite que o conhecimento:

- é um processo em construção e não um facto consumado;
- é construído activamente pelo sujeito cognitivo em interacção com o objecto do conhecimento e não recebido passivamente pelos sentidos.

Ao pretendermos fundamentar epistemologicamente a Teoria da Aprendizagem Significativa, temos de ter em conta também o facto de, pela sua natureza, esta teoria apontar para uma pedagogia manifestamente construtivista. Ora não tem sentido pretender implementar uma pedagogia construtivista tendo por base uma epistemologia não construtivista conforme muito bem afirmam Niaz *et al.* (2003, p. 787).

Continuamos convencidos que o construtivismo, quando encarado numa versão adequada à natureza do conhecimento científico, proporciona-nos uma visão epistemológica fundamental para a compreensão dos processos de construção do conhecimento e, como tal, bastante útil no domínio educativo. É, pois, errada a posição de quem o rejeita conforme realçam vários autores, com diversos argumentos, por exemplo Bickhard (1998, p. 99-111), Staver (1998, p. 501), Gil-Pérez *et al.* (2002, p. 557-571), entre muitos outros.

Mas que construtivismo?

A partir da década de 80 do século passado foram surgindo diversas formas de construtivismo, traduzidas em várias epistemologias construtivistas e diferentes *teorias construtivistas de ensino*. Por isso não admira que haja as mais diversas qualificações/adjectivos para a palavra *construtivismo*, tais como: *peçoal, social, dialéctico, empirista, racionalista, pragmático, trivial, radical, cognitivo, epistémico, metafísico, cultural, crítico, etc.* (Bickhard, 1998, p. 104-108; Matthews, 1992, p. 34 e 1994; von Glasersfeld, 1996; Grandy, 1998, p. 114; Dougiamas, 1998).

Para além disso, o construtivismo foi objecto de interpretações confusas e incoerentes e têm surgido

diversas escolas ou variantes de construtivismo: contextual, dialéctico, empírico, processamento da informação, metodológico, moderado, piagetiano, pós-epistemológico, pragmático, radical, realista, social e sóciohistórico. Ao qual pode ser acrescentado o humanístico. (Matthews, 1992, p. 34; 1994).

Algumas destas escolas perfilham ideias epistemológicas bastante diferentes, em alguns casos antagónicas.

O Construtivismo radical e as fortes críticas a que tem sido sujeito

Vamos começar por nos referir ao construtivismo radical (CR) por ser o mais conhecido e o que tem estado mais no cerne da discussão filosófica em torno do construtivismo. Podemos afirmar que apresenta as seguintes características (von Glasersfeld, 1996, p. 25, 40; Staver, 1998, p. 508):

- é anti-realista, cingindo o mundo à esfera da nossa percepção;
- rejeita a verdade científica, substituindo-a por uma simples viabilidade;
- não aceita o conhecimento de um objecto como uma aproximação à realidade deste (negação do princípio da correspondência);

Uma fonte do CR é claramente a filosofia de Berkeley, conforme Matthews (1998, p. 3) afirma. O próprio Von Glasersfeld assume também esta fonte (1996, p. 24 e 25). Ora, a filosofia de Berkeley é, como sabemos, idealista “subjectiva” ou “psicológica.

No fundo, este idealista defende que toda a realidade está encerrada na consciência do sujeito, isto é, que

as coisas não são mais do que conteúdos da consciência, o ser das coisas consiste em serem apercebidas (Hessen, 1987, p. 103).

Não admira, portanto, que para o CR o termo existência não tenha sentido inteligível para lá do domínio da experiência (von Glasersfeld, 1996, p. 25).

Von Glasersfeld (1998, p. 13) considera também que o *construtivismo radical* assenta bastante nas ideias de um filósofo napolitano do século XVII, *Giambattista Vico*. O pensamento deste filósofo acaba por redundar numa epistemologia idealista subjectiva ou psicológica idêntica à de Berkeley, extremamente céptica do ponto de vista ontológico e facilmente resvalável para o *imaterialismo* ou mesmo para o *niilismo*. Com efeito, se ele afirma que uma pessoa nada conhece para além daquilo que são as suas ideias acerca de um objecto, nada garante que este objecto não seja nada excepto as ideias da pessoa. Estas visões idealistas e subjectivistas já foram largamente criticadas

por muitos filósofos, por exemplo por todos os materialistas, mas, acima de tudo, foram ultrapassadas pelas ideias de Kant, claramente superadoras das antíteses idealismo e realismo (Kant, 1994; Hessen, 1987, p. 108-111).

Poderemos considerar outra fonte mais próxima do CR, concretamente as ideias de *von Foerster*. Ora, estas

conduzem à ilegitimidade dos desejos de que a realidade exista independentemente de nós, de que possamos descobrir os segredos dessa realidade e traduzi-los em leis, de que estas leis nos permitam explorar, prever e controlar a realidade e de que haja a certeza em conhecer a veracidade das nossas descobertas sobre a realidade” (Segal, 1986, cit. Staver, 1998, p. 503).

Esta e muitas outras afirmações cepticistas acerca do valor da ciência, para além de carecerem de fundamento à luz dos «*science studies*» actuais, como veremos mais à frente, são nocivas do ponto de vista educacional, por contribuírem para o agravamento do problema da desmotivação de muitos alunos, que hoje se verifica. Concluimos que o CR:

- põe em causa o *realismo científico*, ou seja, a ideia de que a ciência tem desvendado um mundo independente da mente humana, incluindo o mundo das entidades não observáveis (Nola, 1998, p. 32):
- põe igualmente em causa a *objectividade* da ciência que foi resultando de um processo lento de objectivação que decorreu ao longo da história.

Este anti-realismo cepticista de Glasersfeld fica bem patente nesta afirmação sua:

Concluir que, porque temos uma experiência perceptual de uma “cadeira”, deverá existir uma cadeira no mundo “real” é cometer a falácia realista (...) Se pudermos repetir a experiência da cadeira fielmente, poderemos apenas concluir que, debaixo das condições particulares, se trata de um constructo viável” (Glasersfeld, 1992, p. 172).

Com afirmações como estas, Glasersfeld vai desenterrar a velha polémica entre realistas e idealistas que Kant com o seu *criticismo* soube ultrapassar. Qualquer pessoa com alguma preparação filosófica sabe bem que já há muito tempo os defensores do *realismo*, particularmente do *realismo volitivo*, combateram este tipo de afirmações idealistas.

Não admira, portanto, que tenham surgido *inúmeras críticas* ao construtivismo radical. De um modo sintético e não exaustivo, poderemos apontar as seguintes, que nós subscrevemos:

- Desconhece os esforços da ciência por conhecer e quantificar as características dos corpos, incluindo as chamadas «qualidades» secundárias e subjectivas (cor, som, etc.) a que se referiam os realistas críticos (Nola, 1998).
- Não esclarece as questões que se referem às implicações anti-realistas da sua visão do conhecimento. Confunde frequentemente a construção do conhecimento pelos alunos (não são cientistas!) e a construção da ciência pelos cientistas (Nola, 1998, p. 33).
- Despreza o papel da razão e do raciocínio na distinção das crenças falsas e verdadeiras e na conversão destas em conhecimento, o que, grandes pensadores como Sócrates, Platão e outros não fizeram (Nola, 1998, p. 35-37).

- Assenta na ideia de Vico (assumida por Glasersfeld) de que “*conhecer é saber como fazer ou como criar*”, a qual é insustentável, pois o fazer algo não significa que se conheça esse algo (Nola, p. 37, Suchting, 1998, p. 74, 76).
- É um aliado estreito do empirismo e, no caso do construtivismo de Glasersfeld, uma estranha mistura de empirismo com o idealismo anti-realista de Berkeley (Nola, 1998, p. 40), filosofias já suficientemente criticadas.
- Baseia-se numa interpretação incorrecta da «*Crítica da Razão Pura*», de Kant (Nola, 1998). De facto, as categorias *a priori* de Kant não são conhecimento, têm de ser «recheadas» a partir da experiência. Por isso, Kant considerava a experiência “*inerentemente intersubjectiva e relacionada com os objectos*” e não subjectiva como Glasersfeld (Suchting, p. 75-76). Sabemos bem que, segundo Kant, o nosso conhecimento procede de duas fontes fundamentais: a receptividade das *impressões sensíveis* e a espontaneidade dos *conceitos a priori*. Pela primeira, um objecto é-nos dado e pela segunda ele é pensado. A intuição sensível e os conceitos constituem, segundo ele, os elementos de todo o conhecimento. Este resulta de ambos. Daí a sua célebre frase:

os pensamentos sem conteúdo são vazios, as intuições sem conceitos são cegas” (Kant, 1994).

- Confunde sistematicamente a natureza do conhecimento (Nola, 1998, p. 33).
- Há termos fulcrais utilizados pelo construtivismo radical cujo significado é perfeitamente ignorado, tais como: *descrever o mundo, representar o mundo, conhecimento viável*, etc. (Suchting, 1998, p. 63, 66-67).
- Não discrimina conceitos diferentes tais como *certeza, imutabilidade e objectividade* (Suchting, 1998, p. 64). Assim, por exemplo, Glasersfeld fundamenta a subjectividade da ciência recorrendo ao que sucedeu com as equações de transformação do espaço e do tempo, que não se mantiveram imutáveis. Isto é verdade, mas nem por isso deixaram de se manter válidas para os objectivos e domínios para as quais foram construídas. As equações de transformação de Lorentz generalizam as de Galileu, que são um caso particular delas, mas esta generalização não significa falta de objectividade, pelo contrário integram-se num processo de objectivação.
- O CR fala em *experiência*, mas este termo nunca é definido tecnicamente (Suchting, 1998, p. 68).
- Infere inadequadamente uma visão subjectiva do papel da linguagem (Suchting, 1998, p. 77-78).
- Não respeita a história da ciência e o papel da experimentação e da razão na produção do conhecimento (*idem*).
- Falha ao não elaborar qualquer mecanismo pelo qual possamos ajuizar se uma teoria é mais viável que outra (Osborne, 1996, p. 58-59).
- O CR é subjectivista e relativista mas, como muito bem afirma Hessen, o subjectivismo e o relativismo são formas inaceitáveis de cepticismo (1987, p. 49-50). Ao afirmar que não há verdades, o cepticismo cai em contradição, pois quer fazer desta afirmação uma verdade. Além disso, como afirma Osborne (1996, p. 58-59).

(...) ainda que possa não haver uma última constatação que uma dada construção é verdadeira, há verificações de que uma construção é melhor do que outra. A falha em reconhecer esta importante prática da ciência conduz necessariamente a uma ontologia relativista onde a viabilidade é igualada à validade, de tal modo que qualquer teoria viável é considerada valiosa para ser tida em conta” (Baseia-se numa deturpação da teoria de Piaget. Esta conduz-nos ao construtivismo trivial, não ao radical,

- O CR, com Glasersfeld, não esclareceu a psicologia de Piaget, antes arrastou para o construtivismo algumas das suas dificuldades (Suchting, 1998, p. 67 e 68; Nola, 1998, p. 42 a 45). No fundo, deturpa essa teoria, pois Piaget nunca abandonou o carácter representativo do conhecimento (Dougiamas, 1998), portanto, é epistemologicamente uma teoria construtivista trivial e não radical, como pretende Glasersfeld.
- O CR é refutado pelos mais recentes estudos de ciência (*science studies*) que contrariam a subjectividade da ciência.
- O CR é instrumentalista. Ora o instrumentalismo também tem sido uma visão epistemológica muito criticada. Trata-se de uma *forma de pragmatismo* como o próprio Glasersfeld afirma (1998, p. 14), portanto é uma forma de *cepticismo*, já que,

como o cepticismo, também o pragmatismo abandona o conceito de verdade no sentido de concordância do pensamento e o ser (...) substitui o conceito de verdade por um novo conceito (...) verdadeiro significa útil, valioso, fomentador da vida. (Hessen, 1987, p. 51).

O valor e validade da ciência transcende muito a sua utilidade.

O Construtivismo social e as fortes críticas a que tem sido sujeito

Segundo Nola (1998, p. 33) e Kragh (1998, p. 127), o *construtivismo social* (CS), para além das suas raízes sociológicas, tem estreitas ligações ao chamado «*Programa Forte da Escola de Edimburgo*», uma Escola constituída nos finais dos anos 60, de que faziam parte sociólogos como Edge, Bloor, Barnes, Cillins, Pinch, Schaffer, Shapin e outros.

De acordo com von Glasersfeld, o CS vem colmatar uma falha do construtivismo radical, pois

foi iniciado pelos que consideram que o construtivismo radical não tem em conta o papel da interacção social na construção do conhecimento. Esta ideia, tal como a vejo, é parcialmente justificada pelo facto de nem Piaget nem nenhum mais recente construtivista ter realmente especificado um modelo detalhado de como a interacção funciona de um ponto de vista construtivista” (von Glasersfeld, 1992, p. 170).

Do ponto de vista epistemológico, apresenta semelhanças com o construtivismo radical, pois continua a proporcionar-nos uma visão céptica do conhecimento. A distinção entre os construtivismos radical e social baseia-se na entidade que constrói e na estrutura construída. A ideia central do CR é a de que *o sujeito constrói activamente estruturas cognitivas mais complexas a partir de estruturas cognitivas mais simples*. A ideia-central do CS é a de que *as comunidades constroem conhecimento colectivo mais*

complexo a partir de conhecimento menos complexo através das interações linguísticas (Staver, 1998, p. 509).

Baseando-nos em diversos autores (Gergen, 1996; Shotter, 1995, in Staver, 1998, p. 504; Salomon & Perkins, 1998, cit. Dougiamas, 1998), poderemos formular alguns dos princípios inerentes ao CS:

- A interdependência social é o processo através do qual conseguimos atingir o significado da linguagem.
- O significado da linguagem é dependente do contexto da interdependência social.
- A função servida pela linguagem é primariamente comunitária e é suprema na continuação das relações entre indivíduos nas comunidades.
- A aprendizagem individual pode ser mais ou menos mediada socialmente.
- Os indivíduos podem participar na aprendizagem de um colectivo; algumas vezes o que é aprendido fica distribuído através do colectivo mais do que na mente de cada um.
- Aspectos sociais e individuais da aprendizagem podem interactivar ao longo do tempo para se reforçarem uns aos outros numa relação em espiral recíproca.

Pese embora a amplamente reconhecida importância dos factores sociais na produção do conhecimento, dos signos e dos símbolos, da linguagem, etc., tal como diversos psicólogos reconheceram, a extrapolação epistemológica que é feita com base nessa importância ao terem-se em conta as ideias do «*Programa Forte da Escola de Edimburgo*» foi de tal monta que chegou a pôr em questão a racionalidade e a objectividade da ciência. Daí o facto de terem surgido diversas críticas de vários quadrantes ao CS, entre elas as seguintes:

- Muitos construtivistas sociais afirmaram inspirar-se em Kuhn, mas este epistemólogo considera que o interpretaram incorrectamente. Dá como exemplo o facto de admitirem que “*o que passa a ser o conhecimento científico seja simplesmente a crença dos vencedores*” (Kuhn, 1992, in Kragh, 1998, p. 127).
- A tendência social-construtivista dos construtivistas sociais nunca contou com o apoio de Kuhn (Kragh, 1998, p. 127). Este conhecido epistemólogo chegou mesmo a afirmar, numa conferência pública em Harvard, que os juízos formulados pelo «*Programa Forte da Escola de Edimburgo*», em que assenta o CS, são absurdos (E. Phillips, 1998, p. 140)
- O *construtivismo social* alicerça-se num idealismo linguístico, levado ao exagero de “*o mundo ser constituído pela nossa linguagem*” (Bickhard, 1998, p. 105).
- Esta forma de construtivismo conduz-nos, do ponto de vista epistemológico, ao relativismo e ao niilismo (*idem*).
- A sua falha está, não no facto de as representações serem construídas, mas no facto de estas serem consideradas criações linguísticas livres. Ora, na realidade, a linguagem da ciência não é livre (*idem*).
- O «*Programa Forte da Escola de Edimburgo*» e, com ele, as bases do construtivismo social, foi também atacado por Laudan, que afirmou, com toda a

clareza, que se trata de “*caricaturas*” e que “*não devem ser tomadas a sério*” (Phillips, 1998, p. 140 e 154-5).

- Esta escola ligada ao CS adoptou “*um relativismo explícito segundo o qual o mundo natural tem um pequeno papel ou nem tem mesmo papel algum na construção do conhecimento científico*” (Collins, 1981, p. 3).
- No fundo, o CS inverte a relação mundo - conhecimento: não é o mundo que está subjacente à construção do seu conhecimento, é o conhecimento que está subjacente à construção do mundo.
- Ao considerarem a ciência como um mero comportamento social de comunicação e negociação, os construtivistas acabam por desumanizá-la e torná-la irracional, recusando-se a tomá-la como conhecimento sério.
- E falham ao recusar o critério de incluir na Ciência, para além de alguma subjectividade que sempre existirá e o necessário consenso intersubjectivo, também alguma objectividade na comparação com os objectos do conhecimento.

As ideias radicais do CS transparecem na seguinte afirmação de um construtivista social, Rorty:

devemos encarar o conhecimento como um assunto de conversação e de prática social, em vez de o vermos como uma tentativa de espelhar a natureza” (1979, in Phillips, 1998, p. 142).

Criticando asperamente esta visão da ciência, Phillips (1998, p. 144) afirma que, se a Física fosse tal como Rorty a vê,

não existiria como uma tentativa de procurar explicações verdadeiras da realidade exterior; seria antes descrita como um empreendimento político, ou como o domínio das conversas rortianas.

Todas as ideias pós-modernistas, irracionalistas, acerca da ciência que proliferam em certos meios intelectuais provêm destas ideias sociológicas inerentes ao Construtivismo Social. Kragh (1998, p.128)) considera que tais ideias não passam de um ataque à Ciência afirmando

(...) eles rejeitam que a visão científica do mundo se alicerça na natureza (...) e dever-lhe-á ser dada uma mais alta prioridade do que a qualquer outra visão do mundo. Na prática, se não mesmo na teoria, o construtivismo social moderno tem contribuído para um reviver dos sentimentos anti-ciência e para uma polémica renovada acerca do papel da ciência na sociedade e na educação.

A defesa de um construtivismo não radical

Consideramos, com base em Hessen (1987) e vários outros estudiosos da natureza da ciência, que não é necessário cair-se no anti-realismo, no anti-objectivismo, no relativismo e no cepticismo quando se não defende uma objectividade forte da ciência e um realismo ingénuo.

É significativo o facto de todos os 22 pensadores que colaboraram na obra “*A Ciência tal qual se faz*” defenderem, para além da sua racionalidade intrínseca, alguma objectividade na Ciência (Gil, 1999).

Um construtivismo não radical tem implicações educativas importantes, tais como: uma motivação intrínseca pela compreensão do mundo; as interpretações poderem fazer sentido sem serem verdadeiras; a importância das concepções erróneas na aprendizagem; o papel essencial do professor como propiciador de conceitos e modelos teóricos da ciência e evidência adequada sobre os mesmos; a ideia de que o aluno deverá ser envolvido num processo heurístico de pesquisa pessoal em interacção com os outros alunos e com o professor; etc.

O notável psicólogo que foi Piaget afirmou numa das suas obras que uma boa teoria da aprendizagem tem necessariamente subjacente uma boa epistemologia. Dispomos e já há vários anos de uma boa teoria da aprendizagem que é designada por Teoria da Aprendizagem Significativa (*Meaningful Learning Theory*). Subjacente a ela estão ideias epistemológicas e psicológicas a que, na sua unificação, o importante cientista da educação *Joseph Novak*, professor da Universidade de Cornell, chamou *construtivismo humano*.

É uma forma não radical de construtivismo que foi apresentada por ele na «*Fourth North American Conference on Personal Construct Psychology*», que decorreu em San Antonio Texas, de 18 a 21 de Julho de 1990.

O *construtivismo humano* que *Novak*, *Gowin* e os outros defensores da teoria da aprendizagem significativa defendem

é uma visão da criação de significados que engloba quer uma teoria da aprendizagem quer uma epistemologia da construção do conhecimento” (*Mintzes e Wandersee, 1998, p. 47*).

Esta teoria a que se referem estes dois co-autores é a *Teoria da Aprendizagem Significativa*. Esta foi criada pelo médico, psicólogo educacional e Professor da Universidade de Nova Iorque *David Ausubel*, em 1963, quando publicou a obra «*The Psychology of Meaningful Verbal Learning*». Esta teoria foi depois muito valorizada com os contributos de *Joseph Novak*, *D. Bob Gowin*, *Marco Moreira*, e muitos outros defensores dessa teoria.

A epistemologia que lhe está subjacente é *construtivista* e baseada em grande parte nas ideias de *Gowin* e de *Novak*.

Tal como afirmam *Mintzes*, *Wandersee* e *Novak* (2000, p.17) o construtivismo humano,

em contraste com a noção de CR e CS, o CH toma uma posição moderada sobre a natureza da ciência. Por um lado acha as posições dos “positivistas lógicos” clássicos intelectualmente indefensáveis, por outro acha que muitos construtivistas criaram um mundo mental relativista que acaba por se destruir a si próprio. Prefere, em vez disso, uma visão da ciência que reconheça um mundo externo e cognoscível, mas que depende em grande parte de uma luta intelectualmente exigente para construir heurísticamente explicações fortes, através de largos períodos de interacção com os objectos, factos e outros indivíduos.

O *construtivismo humano* assume que o ser humano é um criador de significados acerca das experiências que vai vivendo e que os significados acerca da experiência humana vão-se modificando através do pensamento, sentimentos e acções.

Os significados são pessoais e idiossincrásicos, mas através de uma educação baseada no diálogo e discussão de ideias é possível a construção de significados compartilhados que acabam por constituir o conhecimento científico.

Esta capacidade de construir significados e traduzi-los em juízos surge quer nos aprendentes individuais quer nas comunidades científicas como comunidades de aprendizagem que são.

A produção intelectual dos conhecimentos, ao mais alto nível, são uma construção de significados e uma forma altamente original e criativa de aprendizagem significativa, portanto não diferindo, na sua essência, da aprendizagem altamente significativa de qualquer indivíduo que a alcance. Note-se que isto não significa que os alunos que aprendem de modo altamente significativo possam ser considerados cientistas!

O construtivismo humano está na base da produção da ciência e das boas aprendizagens

O conhecimento, qualquer que ele seja, constrói-se com base numa interacção complexa entre duas grandes componentes, uma *conceptual* e outra *metodológico-experimental*, no fundo entre *pensamento* e *acção*, interacção essa que Gowin procurou traduzir com o seu «Vê do conhecimento», «Vê epistemológico», ou «Vê heurístico».

De acordo com essa forma de construtivismo a construção do conhecimento assenta na problematização dos *objectos* e *fenómenos*, na focalização em questões que Gowin designa por *questões-foco* concretas acerca dos mesmos, em *visões do mundo* e *filosofias*, em *teorias*, *princípios*, e *conceitos* que permitem a extracção de significados, na *validação factual* destes e nas suas *transformações* de modo a extrair significado; nos *juízos de conhecimento* e *juízos de valor*, em suma em duas vias paralelas interactuantes, a do sentir e pensar e a do actuar.

Este construtivismo humano, a que pela importância que têm os sentimentos eu prefiro chamar humanístico, supera dialecticamente as antíteses que surgiram a respeito dos

grandes problemas epistemológicos: dogmatismo-cepticismo; racionalismo- empirismo; realismo-idealismo (Valadares, 1995 e 1999).

Toda a produção do conhecimento, é encarada como um processo, um dever, em que o novo conhecimento se vai construindo sobre conhecimento anterior. Este processo de construção poderá ser traduzido por uma sequência de Vês de Conhecimento – *parada de Vês* (Gowin, 1990; Novak, 1998, p. 95).

Em outros trabalhos sobre o construtivismo humano procurei mostrar com base em quadros e na linha de pensamento do filósofo alemão Johannes Hessen, no seu livro *Erkenntnistheorie* (1926, 1987, 7ª ed. portuguesa) o carácter epistemologicamente superador do CH.

Também mostrei com base em tabelas como o «Vê epistemológico», de Gowin, com os seus dois lados, correspondem de modo perfeito a duas investigações históricas sequenciais acerca dos fenómenos electromagnéticos em corpos em movimento: a de Lorentz, nos finais do século XIX e inícios do século XX, até 1904, e a de Einstein, de 1905.

O construtivismo humano é coerente com as ideias da obra «*A ciência tal qual se faz*», uma colectânea de textos baseada numa série de conferências de 22 estudiosos da ciência (incluindo filósofos, epistemólogos, sociólogos, historiadores da ciência, físicos, lógicos, um matemático, um semiólogo e uma geneticista).

Algumas ideias retiradas dessa obra:

- Os factos não são neutros, mas não dependem totalmente das teorias prévias do sujeito. (Petitot, 1999, p. 37).
- A objectividade existe, mas é “fraca”, já que no conceito de objecto físico estão incluídas as condições de acesso a ele e da sua determinação (Petitot, 1999, p. 41).
- A objectividade não obriga a um realismo nem se adequa a um idealismo ou a um relativismo cepticista. Ao contrário do que afirmam os construtivistas radicais para quem os objectos de pesquisa científica são construídos, eles são simultaneamente

dados e construídos. O papel dos cientistas é precisamente distinguir aquilo que é natural, artificial ou ambíguo (Petitot, 1999; Lynch e Mc Nally, 1999, p. 169).

- A objectividade científica é distinta da procura da verdade e da certeza e não esgota a lista das virtudes epistemológicas que conferem validade às ciências (ditas experimentais (Daston, 1999, p. 81 e 84).

- Toda a Filosofia naturalista e a ciência dela imanente ambicionavam à racionalidade matemática, ao rigor das afirmações e medições, mas não à objectividade completa. (idem, p. 102).

- Envoltas em muitas negociações, confrontações e até polémicas (Dascal, 1999, p. 65), as representações científicas não são de modo algum construções meramente sociais e arbitrárias. São “o caminho para verdades mais profundas” (Ladrière, 1999, p. 105)

- A disputa entre o racionalismo clássico e o empirismo clássico e a que ocorre entre os seus “cognatos” analíticos do século XX consiste, no fundo, em discutir “o que vem primeiro, a forma ou a matéria, os poderes da mente ou os poderes da natureza”, por isso não tem sentido, pois “a mente pertence à natureza e falar da natureza é uma particular realização da mente” (Lorenz, 1999, p. 148).

- O conhecimento científico é uma realização social (Lynch e McNally, 1999, p. 161), mas conduz a representações que correspondem a factos independentes dos cientistas, testáveis experimentalmente, conforme reconhecem diversos cientistas proeminentes, sociólogos, filósofos e divulgadores (Gross et al., 1996, in Lynch e McNally, 1999, p. 166).

- As teorias físicas estão intrinsecamente ligadas aos contextos históricos em que surgiram, sem sentido fora destes (Balibar, p. 247) e a sua aceitação não depende apenas de provas demonstrativas experimentais.

Conclusões

Estou plenamente consciente da dificuldade em sintetizar em meia dúzia de linhas todas as conclusões que gostaria que fossem extraídas do conteúdo deste artigo.

A primeira é que a epistemologia e a psicologia que estão subjacentes ao construtivismo humano a que aqui me referi estão de acordo com os recentes «*science studies*», levados a cabo por diversos pensadores de diferentes áreas, mostrando como a objectividade da ciência vingou, não uma objectividade forte, substancialista, assente no clássico realismo hoje inaceitável, mas uma objectividade fraca assente numa intersubjectividade dos membros da mesma comunidade científica a propósito de um mundo natural muito anterior ao ser humano e num longo processo de objectivação (F. Gil 1999, p. 25, J. Ladrière, 1999, p. 132, M. Lynch e R. Mc. Nally, 1999, p. 166, e outros).

A segunda conclusão é que nem o construtivismo radical nem o construtivismo social se adequam à natureza do conhecimento do mundo natural e do mundo físico tal como hoje o concebemos e tal como a história da construção desse conhecimento nos mostra.

A terceira é que um construtivismo humanista, cuja epistemologia e psicologia estão alicerçadas em ideias de Gowin e Novak e é superador das grandes antíteses filosóficas dogmatismo-cepticismo, racionalismo-empirismo e realismo-idealismo, afigura-se adequado como suporte à Teoria da Aprendizagem Significativa e às estratégias de sala de aula alicerçadas nela.

Bibliografia consultada

- Abbagnano, N. (2000). *História da Filosofia*, Vols. 1,2, 5, 6 e 7. Lisboa: Editorial Presença.
- Ausubel D., Novak J. ; Hanesian H. (1978). *Educational Psychology: a cognitive view* (2ª ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Ausubel, D. (2003). *Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- Bickhard, M. (1998). *Constructivisms and Relativisms: A Shopper's Guide*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Bringuier, J-C. (1993). *Conversando com Jean Piaget*. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Basil S.A.
- Brooks, J. ; Brooks, M. (1997). *Construtivismo em Sala de Aula*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Bunge, M. (1973). *Filosofia da Física*. Lisboa: Edições 70.
- Cachapuz, A.; Praia, J., Jorge, M. (2002). *Ciência, educação em ciência e ensino das ciências*. Lisboa. Ministério da Educação, Coleção Temas de Investigação.
- Coll, C. et al. (2001). *O construtivismo na sala de aula*. Porto: Edições Asa.
- Comte, A. (s/d). *O Espírito Positivo*. Porto: Rés- Editora, Lda.
- Cordon, J.; Martinez, T. (1983). *História da filosofia-os filósofos, os textos*, 1º, 2º e 3º volumes. Lisboa: Edições 70.
- Couderc, P. , *La Relativité*, Col. que sais-je?, P.U.F., 16ª ed. , 1977
- Davis, N.; McCarty, B.; Shaw, K.; Sidani-Tabbaa, A., *Transitions from objectivism to constructivism in science education*, International Journal of Science Education, Vol.15, Nº 6, Nov.-Dec. 1993.
- Driver, R. (1995). *Constructivist Approaches to Science Teaching*. In Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum
- Driver, R.; Oldham, V., *A Constructivist Approach to Curriculum Development in Science*, Studies in Science Education, Nº 13, pp. 105-122, 1986
- Duit, R. (1995). “The Constructivist View: A Fashionable and Fruitful Paradigm for Science Education Research and Practice” in Steffe e Gale (Eds.), *Constructivism in Education*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Duit, R. (1996) – The constructivist view in science education – What it has to offer and what should not be expected from it. *Investigações em Ensino das Ciências*. 1:1
- Durant, W. (s/d). *História da Filosofia*. Lisboa: Edições Livros do Brasil.
- Duschl, R.; Hamilton, R.; Grandy, R., *Psychology and epistemology: match or mismatch when applied to science education?*, International Journal of Science Education, Vol.12, Nº. 3, 1990.

- Einstein, A. (1958). *O significado da Relatividade*. Coimbra: Ed. Arménio Amado.
- Einstein, A. (1972). *A inércia de um corpo será dependente do seu conteúdo energético?* .Textos Fundamentais da Física Moderna, 1º Volume. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian.
- Einstein, A. (1972). *O princípio da Relatividade* .Textos Fundamentais da Física Moderna, 1º Volume. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian.
- Einstein, A. (1984). *Sobre la teoria de la relatividad especial y general*. Madrid: Alianza Editorial.
- Einstein, A. (1990). *Conceptions Scientifiques*. Paris: Flammarion.
- Einstein, A.; Infeld, L. (1966). *A Evolução da Física*. Rio de Janeiro: Editores Zahar, Biblioteca de cultura científica.
- Fosnot, C. (1999). *Construtivismo e educação: teoria, perspectivas e prática*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Garrison, D. R. (1993). *A cognitive constructivist view of distance education : An analysis of teaching-learning assumptions*. In Distance Education, Vol 14, Number 2.
- Gergen, K. (1995). *Social Construction and the Educational Process*. In L. Steffe ; J. Gales (Ed.), *Constructivism in education* (p. 17-39). Hillsdale; New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Gibert, A. (1982). *Origens Históricas da Física Moderna*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Giere, R., *Explaining Science - A cognitive approach*, The University of Chicago Press, 1988
- Giere, R., *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, Volume XV, University of Minnesota Press, 1992
- Gil Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., Pessoa de Carvalho, A., Torregrosa, M., Salinas, J., Valdés, P., González, E., Dumas Carrê, A., Tricárico, A., Gallego, R.. (2002). *Defending Constructivism in Science Education*. *Science ; Education* 11: 557-571.
- Gil, F. (1999). *A ciência tal qual se faz (Prefácio)*. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- Glasersfeld, E. Von (1978). *Radical constructivism and Piaget's concept of knowledge*. MURRAY, F.B. (Ed) *The Impact of Piagetian Theory*. Baltimore: University Park Press, p. 109-122.
- Glasersfeld, E. Von (1992). *Questions and Answers about Radical Constructivism*. In Marcia Pearsall (ed.). *Scope, Sequence, and Coordination of Secondary School Science*, Vol II – Relevant Research. A Project of the National Science Teachers Association.
- Glasersfeld, E. Von (1996). *An introduction to radical constructivism*. In P. Watzlanick (ed.), *The Invented Reality*. New York: Norton, pp. 17-40.
- Glasersfeld, E. Von (1996). *Construtivismo Radical - uma forma de conhecer e aprender*. Coleção Epigênese e desenvolvimento. Lisboa: Instituto Piaget.

- Glasersfeld, E. Von (1996). *Construtivismo radical: uma forma de conhecer e aprender*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Glasersfeld, E. Von (1998). *Cognition, Construction of knowledge, and Teaching*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Gowin D. B. (1990). *Educating*. Ithaca, N.I: Cornell University Press.
- Grandy, R. (1998). *Constructivisms and Objectivity. Disentangling Metaphysics from Pedagogy*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Hessen, J. (1987). *Teoria do Conhecimento*. Coimbra: Arménio Amado Editora.
- Kant, I. (1994). *Crítica da razão Pura.*, 3ª Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Kragh, H. (1998). *Social Constructivism, the Gospel of Science, and the Teaching of Physics*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Ladrière, J. (1999). *A interpretação na ciência*. In A ciência tal qual se faz, coordenação e apresentação de Fernando Gil. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- Lorentz, H., *Fenómenos Electromagnéticos num sistema que se move com qualquer velocidade à da luz*, in Textos Fundamentais da Física Moderna, I volume, O Princípio da Relatividade, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 13-43, 1972
- Lorenz K. (1999). *Intuição e Formalismo*. In A ciência tal qual se faz, coordenação e apresentação de Fernando Gil. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- Lorsche, A. ; Tobin, K. (1992). *Constructivism as a referent for science teaching*. In Lawrenz, F. *Research matters... to the science teacher*. Monograph, 5, 21-27. Kansas State University: National Association of Research in Science Teaching
- Louden, W.; Wallace, J. (1994) – *Knowing and teaching science: the constructivist paradox*. *International Journal of Science Education*.
- Matthews M. (1992). *History, Philosophy and Science Teaching: The Present Rapprochement*. *Science ; Education*, 1, 11-47.
- Matthews M. (1998). *Constructivism In Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Matthews M. (1998). *Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education*. In *Constructivism in Science Education – a Philosophical Examination*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Matthews, M. (1994). *Science Teaching: the Role of History and Philosophy of Science*. New York: Routledge
- Mintzes, J. ; Wandersee, J. (2000). *Reforma e Inovação no Ensino da Ciência: uma visão construtivista*. In Mintzes, Wandersee ; Novak (ed.) *Ensinando*

Ciência para a compreensão – uma visão construtivista. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

- Mintzes, J., Wandersee, J. ; Novak, J. (2000). *Ensinando Ciência para a compreensão – uma visão construtivista*. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.
- Moreira, M. (2000). *Aprendizaje significativo: teoría y práctica*. Madrid: Aprendizaje VISOR
- Niaz et al. (2003). *Constructivism: Defense or a Continual Critical Appraisal – A response to Gil-Pérez et al.* Science ; Education, Vol. 12, Nº 8, Nov.
- Nola, R. (1998). *Constructivism in Science and Science Education; A Philosophical Critique*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Novak, J. (1981). *Uma teoria de educação*. São Paulo: Pioneira.
- Novak, J. (1993). *Human Constructivism: a unification of psychological and epistemological phenomena in meaning making*. International Journal of Personal Construct Psychology, 6, 167-193
- Novak, J. ; Gowin, D. (1984). *Learning how to learn*. New York: Cambridge University Press.
- Osborne, J. (1996). *Beyond Constructivism*. Science Education, 80(1), 53-82.
- Papert, S. (1990). Introduction: *Constructionist Learning*. Idit Harel (ed.). Cambridge, MA: MIT Media Laboratory.
- Petitot, J. (1999). *Em direcção a uma física das ciências humanas*. In A ciência tal qual se faz, coordenação e apresentação de Fernando Gil. Lisboa: Edições João Sá da Costa.
- Phillips, D. C. (1998). *Coming to Terms with Radical Social Constructivisms*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Piaget, J. (1976). *Psicologia e Epistemologia. Para uma Teoria do Conhecimento*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- Piaget, J. e Garcia, R. (1987). *Psicogénese e História das Ciências*. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
- Resnick, R. (1971). *Introdução á Relatividade Especial*. São Paulo: Ed. Univers.
- Solomon, J. (1994). *The Rise and Fall of Constructivism*. In Studies in Science Education, 23, p. 1-19
- Staver, J. (1998). *Constructivism: Sound Theory for Explicating the Practice of Science and Science Teaching*. Journal of Research in Science Teaching. Vol. 35. Nº. 5, p.501-520.
- Suchting, W. (1998). *Constructivism Deconstructed*. In Michael Matthews (ed.), *Constructivism in Science Education – A Philosophical Examination*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Thom, R.; Abragam, A.; Jacob, P.; et al. (1988). *A Filosofia das Ciências Hoje*. Lisboa: Editorial Fragmentos.

- Valadares, J. (1997). *O ensino experimental e o construtivismo*. *Gazeta da Física*, 20 (1), p. 30-32.
- Valadares, J. (2000). *A importância epistemológica e educacional do Vê do Conhecimento*. Conferência do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa. Lisboa: Universidade Aberta e IIE.
- Valadares, J. (2003). *Abordagens construtivistas e investigativas à actividade experimental*. In *didáticas e Metodologias de Educação, Percursos e Desafios*, Ed. de António Neto *et. al.* Universidade de Évora.
- Van Fraassen, B. (1980). *The Scientific Image*. Oxford: Oxford University Press.